

Теоретические и практические аспекты моделирования цифровой экономики

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Студент гр.272301
Туник Юлиана Сергеевна
ustunik@gmail.com
+375(29) 618-27-10

*Петрович Юлия Юрьевна, магистрант
гр.376701*

*Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь*

*Ефремов А.А. – доцент кафедры
ЭИ*

Аннотация. В работе рассматриваются ключевые концепции и подходы, используемые для анализа и развития цифровых технологий в экономике. Особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации бизнес-процессов, а также вызовам и возможностям, которые создают новые технологии. Прогнозы о дальнейшем росте цифровой экономики показывают ее потенциал в повышении глобального ВВП, открывая новые горизонты для социально-экономического развития в будущем.

Ключевые слова. Цифровая экономика, ИТ, информационная индустрия технологий, коммуникационные технологии.

Цифровая экономика преобразует мир на беспрецедентном уровне, затрагивая практически все отрасли промышленности, сельского хозяйства и общества. Эти изменения приводят к появлению новых форм производства и управления, формированию новых отраслей и профессий, а также к стремительному изменению привычного уклада жизни. Открываются широкие возможности для развития и роста, что способствует дальнейшему прогрессу и созданию инновационных решений.

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что на сегодняшний день не существует универсально признанного определения цифровой экономики. Существуют узкий и широкий подходы к ее пониманию. В узком смысле под цифровой экономикой подразумевают часть валового внутреннего продукта, создаваемую сектором информационно-коммуникационных технологий [1]. Этот сектор действительно сыграл и продолжает играть ключевую роль в развитии цифровой экономики, поскольку цифровые технологии, используемые на протяжении десятилетий, сформировали универсальную платформу для всех отраслей экономики.

Более широкое понятие определяет цифровую экономику как все сектора экономики, которые функционируют, используя Интернет, позволяющий осуществлять коммуникации и сетевое взаимодействие независимо от отраслевой принадлежности [2].

Ключевыми элементами цифровой экономики являются электронная коммерция, цифровая инфраструктура, цифровые платежи, цифровые услуги и цифровые рынки. Одним из важных аспектов в цифровой экономике выступает защита данных и информационная безопасность, поэтому многие страны создают законы и стандарты для регулирования сбора, использования, хранения и передачи данных. В этой области особое внимание уделяется таким вопросам, как прозрачность, конфиденциальность, доступность и право на забвение.

К содержанию понятия «цифровая экономика» учеными выделены два подхода: системный и технологический. В европейском сообществе доминирует системный подход, в американских компаниях – технологический [3].

Системный подход рассматривает цифровую экономику как совокупность видов экономической деятельности, основанных на применении цифровых технологий. Она характеризуется широким внедрением и активным использованием цифровых решений для хранения, обработки и передачи информации во всех сферах человеческой деятельности [4].

Доктор экономических наук, профессор РАН В. Иванов дает наиболее широкое определение: «Цифровая экономика – это виртуальная сфера, дополняющая нашу реальность» [4].

К виртуальной реальности можно отнести всю мыслительную деятельность человека, а деньги — основной инструмент экономики — также являются проявлением виртуальности. С появлением компьютеров стало возможным «оцифровать» и деньги, и мыслительные процессы, что значительно упростило товарно-денежные отношения, позволило существенно сэкономить время и повысить безопасность операций.

Развитие цифровой экономики напрямую связано с использованием передовых технологий, которые становятся основой для трансформации традиционных отраслей и формируют новые направления деятельности. Цифровая экономика опирается на внедрение и развитие высокотехнологичных решений, способных кардинально изменить подходы к производству, управлению и взаимодействию между людьми и организациями. Современные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, а также аддитивные (или 3D-печать) технологии, открывают уникальные возможности для ускорения экономических процессов, повышения их эффективности и обеспечения гибкости в удовлетворении потребностей современного общества. Эти инновационные инструменты не только повышают производительность и улучшают качество жизни, но и формируют новые области экономической деятельности, создавая предпосылки для глобальных изменений в структуре мировой экономики.

Искусственный интеллект (ИИ) оказывает значительное влияние на цифровую экономику, стимулируя её развитие во многих направлениях и повышая эффективность различных секторов. В 2023 году инвестиции в генеративные технологии, такие как языковые модели и системы обработки изображений, достигли \$25,2 млрд, что почти в 9 раз больше по сравнению с 2022 годом. Генеративный ИИ, как одна из самых быстрорастущих областей, привлекает внимание инвесторов и предприятий, поскольку улучшает процессы создания и анализа данных и способствует автоматизации, ускоряя темпы роста цифровых бизнесов.

ИИ также играет ключевую роль в повышении производительности труда и улучшении качества рабочей деятельности. Исследования показывают, что использование ИИ помогает сотрудникам быстрее выполнять задачи, снижая разрыв между низкоквалифицированными и высококвалифицированными рабочими, что способствует более

равномерному распределению навыков в рабочей силе. Сектор торговли и услуг активно использует ИИ для улучшения клиентского опыта, что особенно важно в цифровой экономике, где конкуренция и потребности клиентов растут.

На фоне этого правительственные регулирования ИИ, особенно в странах ЕС и США, усиливаются. В 2023 году было введено 32 новых регулирования в ЕС и 25 в США, что отражает обеспокоенность общественности по поводу использования ИИ. Более половины опрошенных (55%) выражают тревогу по поводу воздействия ИИ на повседневную жизнь, а 66% считают, что он окажет значительное влияние в ближайшие 3–5 лет.

Сферы применения ИИ достаточно широки, их можно разделить по критерию ключевых точек развития (рис. 1)

Рисунок 1 – Сферы применения искусственного интеллекта

Использование искусственного интеллекта может привести к значительному росту мировой экономики, с прогнозируемым увеличением на 15,7 трлн долларов США к 2030 году. Наибольшие экономические преимущества ожидаются в Китае, где ВВП может вырасти на 20%, и в Северной Америке, где рост составит 14,5% [5].

Робототехника представляет собой ключевую составляющую цифровой экономики, оказывая влияние на различные сектора производства и услуг.

Ожидается, что роботы и автоматизация будут играть важную роль в экономике, улучшая производительность и снижая затраты. Примером этого является внедрение так называемых "коботов" (сотрудничающих роботов), которые помогают людям выполнять тяжелую работу или работать в опасных условиях. Это особенно важно в условиях дефицита рабочей силы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и логистика.

Роботы, использующие ИИ, могут не только выполнять рутинные задачи, но и анализировать данные в реальном времени, принимая решения на основе собранной информации. Это позволяет значительно повысить гибкость и скорость работы в производственных процессах. В частности, предсказательное обслуживание, основанное на ИИ, помогает минимизировать простой оборудования, что значительно сокращает убытки.

Размер рынка промышленной робототехники оценивается в 42,59 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 79,87 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой рост составит 13,40% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) [6].

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) становятся важными драйверами цифровой экономики, открывая новые возможности для бизнеса и потребителей.

Прогнозируется, что к 2030 году глобальный рынок VR и AR может привести к добавлению около 1,4 триллиона долларов США в мировой ВВП, при этом основными отраслями, где эти технологии будут оказывать влияние, являются здравоохранение, производство, розничная торговля и образование. Например, в здравоохранении VR и AR помогут улучшить обучение медицинских специалистов и процессы диагностики, а в производстве — ускорить проектирование и тестирование продукции.

Согласно прогнозам, к 2027 году расходы на AR и VR в Европе могут достичь 8,4 миллиардов долларов, с ожидаемым ежегодным ростом на 22,4%. Это свидетельствует о том, что несмотря на экономические трудности, компании продолжают инвестировать в эти технологии для повышения конкурентоспособности и улучшения клиентского опыта.

3D принтинг, являясь важной частью адаптивных технологий, оказывает значительное влияние на цифровую экономику.

В то время как 3D печать использовалась в первую очередь для прототипирования, сегодня она активно применяется для производства

конечных частей, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, здравоохранение и строительный сектор. В частности, в медицине технология 3D печати помогает создавать микроэлементы, а в строительстве — печатать дома, что открывает новые горизонты для устойчивого и быстрого строительства.

Мировая тенденция к внедрению 3D печати также наблюдается в таких областях, как агропромышленный комплекс и транспорт, где растет использование для эстетических и функциональных деталей. Это, в свою очередь, снижает затраты на производство, увеличивает скорость обработки заказов и улучшает точность изготовления продукции, что крайне важно для повышения конкурентоспособности компаний в условиях цифровой экономики [7].

В 2018 г. поставки промышленных 3D-принтеров выросли на 27 % – до 5,8 тыс. штук. По оценкам, объем мирового рынка 3D-печати вырастет с 9,9 млрд долл. в 2018 г. до 34,8 млрд долл. к 2024 г. (рис. 2).

Рисунок 2 - Объем мирового рынка 3D-печати в 2018–2024 гг., млрд долл.
США

Мировыми лидерами в области 3D-печати являются США (38,0 %), Япония (9,7 %), Германия (9,4 %), Китай (8,7 %), кроме того, в 22 странах уже созданы национальные ассоциации по аддитивным технологиям, объединенные в альянс GARPA.

Таким образом, прогнозы на будущее показывают, что цифровая экономика продолжит стремительно развиваться, создавая новые возможности для бизнеса и общества, и прогнозируется, что ее рост будет способствовать существенному увеличению мирового ВВП в ближайшие десятилетия.

Список использованных источников

[1] OECD (2014), Measuring the Digital Economy: A New Perspective // URL [Электронный ресурс] <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/9789264221796-sum-en.pdf>.

[2] SOC (2015), Unleashing the Potential of the Internet for ASEAN Economies//URL [Электронный ресурс] https://www.internetociety.org/sites/default/files/ASEAN_ISOC_Digital_Economy_Report_Full_0.pdf

[3] Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) / А. П. Добрынин [и др.] // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – С. 4–11.

[4] Цифровая экономика – шанс для Беларуси : моногр. / М. М. Ковалев, Г. Г. Головенчик. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 327. – С. 12.

[5] Василенко, Н. В. Становление экономики нового типа: взаимообусловленность ее цифровизации и сервисизации / Н. В. Василенко, К. В. Кудрявцева // Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы : моногр. ; под ред. А. В. Бабкина. – СПб., 2017. – 807 с. – С. 67–91.

[6] Анализ размера и доли рынка промышленной робототехники // URL [Электронный ресурс] <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/industrial-roboticsmarket>

[7] 3D Printing Market // URL [Электронный ресурс]
<https://3dprint.com/313249/3d-printing-market-reaches-3-45b-in-q2-2024-marking-8-4-year-over-year-growth/>